

				Renergy Consulting Kft. 7634 Pécs, Tettye dűlő 2/1.	
	Név	Aláírás	Dátum	Méretarány:	Rajzszám:
Tervezte			2020.01.02	M1:5	Métet: A3
Rajzolta			2020.01.02	Tömeg:	
Ellenőrizte				3550 g	Megnevezés: Kar mechanizmus összeállítás
				Alapanyag:	
				S235	